

doi: 10.5281/zenodo.3476252

**СЕМАНТИКО-КОГНІТИВНІ ПАРАМЕТРИ ЛЕКСЕМИ «ЖІНКА»
В ПОЛЬСЬКИХ, РОСІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ:
ЕТНОПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ**

Semantic-Cognitive Parameters of Lexeme «Woman» In Polish, Russian and Ukrainian Phraseologies: The Ethnopsycholinguistic Aspect

Tetyana Ivasyshyna

Ph.D. in Philology, Assistant Professor
National Academy of Security Service of Ukraine, Ukraine
itavitaastra@gmail.com
orcid.org/0000-0003-2859-6961

Iryna Rudenko

Ph.D. in Philology
National Academy of Security Service of Ukraine, Ukraine
iryna-rudenko@ukr.net
orcid.org/0000-0001-7013-079X

Abstract

This research is an attempt to educe and analyse the semantic-cognitive parameters of lexeme «woman» in Polish, Russian and Ukrainian phraseologies as representatives of psychical ethnology. Common and distinct conceptual-thematic groups were identified with the key token “woman” in terms of ethno-psychological determinism. The ethnopsycholinguistic displays of reception of woman, also basic emotionally-expressive descriptions within the limits of phraseology units are found out. It is set that emotionally connotative values of lexeme «woman» in phraseological units are realized in the widest palette of value – from the negative to the elevated poetic. At the same time, semantic community will not be realized in translating context, though some proverbs and sayings have the direct accordances in all three languages.

Key words: *phraseological units, lexeme «woman», semantic parameters, conceptually-thematic groups, ethnopsycholinguistic aspect.*

Вступ
Introduction

Образ жінки є одним із центральних у всіх видах творчості, не є винятком і усна народна, зокрема прислів'я та приказки, які виступають репрезентантами культурного потенціалу народу. В останні роки дослідники у своїх працях

велику увагу приділяють взаємозв'язку фразеологізмів та мовної картини світу. Із терміном «мовна картина світу» тісно пов'язане поняття «національна/етнічна картина світу», в якій реальність постає крізь призму психолінгвістичних стереотипів, зумовлених національними й культурними традиціями, специфікою рецепції та інтерпретації явищ буття.

Активізація гендерологічних досліджень сприяла появі цілої низки праць. Так, Н. Паскова посередництвом лексикографічного аналізу дослідила концепт «жінка» в середньоанглійській мові, В. Васюк – у сучасній англійській мові; О. Чибишева розглянула концепт «жінка» як репрезентант культури на матеріалі англійських і російських фразеологізмів, Ф. Мухутдінова – у французькій лінгвокультурі. Серед вітчизняних науковців аналіз етнопсихологічного сприйняття цього концепту вперше здійснила Т. Сукаленко на основі метафоричних конструкцій структурно-семантичних моделей, яка стверджує, що в Україні гендерна лінгвістика тільки розвивається, спираючись на випробувані в зарубіжній лінгвогендерології методи (Сукаленко, 2010: 82). Актуальність порушеної теми зумовлена не лише новими підходами до вивчення творчості народу крізь призму гендерного аспекту, а й етнопсихологічними засадами, які є ключовими в ретрансляції психологічного спостереження в умовах національного духовного середовища.

З огляду на зазначене *мета дослідження* – виявити та проаналізувати семантико-когнітивні параметри лексеми «жінка» в польських, російських та українських фразеологізмах як репрезентантах психічної етнології. Оскільки фраземи є виразниками інстинктивного світосприйняття того чи іншого етносу, актуальність такого наукового пошуку не викликає сумнівів.

Методи та методики дослідження ***Methods and Techniques of the Research***

Задля досягнення визначеної мети було використано низку методів. Зіставний метод дав змогу визначити спільні та відмінні семантичні параметри лексеми «жінка» у фразеологізмах досліджуваних мов. Концептуальний та контент-аналіз використано для формування концептуально-тематичних груп із ключовою лексемою «жінка» з огляду на етнопсихологічну детермінованість. За допомогою лінгвокогнітивного аналізу з'ясовано етнолінгвістичні прояви

рецепції поняття «жінка», основні емоційно-експресивні характеристики в межах фразеологічних одиниць.

Результати *Results*

У результаті аналізу лексикографічних джерел з'ясовано, що лексему «жінка» український тлумачний словник засвідчує у трьох значеннях, зокрема: 1) особа жіночої статі; 2) доросла, на відміну від маленької дівчинки; 3) заміжня особа стосовно до свого чоловіка. Взагалі заміжня особа жіночої статі (Великий тлумачний словник української мови, 2005: 369). На відміну від українського глосарію російський та польський тлумачні словники визначають по два значення: 1) доросла людина жіночої статі; 2) пов'язана з чоловіком подружнім обов'язком, дружина стосовно свого чоловіка (Толковый словарь русского языка, 1960; Wielki słownik języka polskiego, 2002: 331, 1307).

Відмінності спостерігаємо не лише у значеннях, але й у палітрі синонімічних рядів. Словник синонімів української мови подає відповідники до двох значень: 1) «жінка» – «доросла особа жіночої статі»: особа, тітка (розм.), тьотя (розм.), жона (розм. рідше), невіста (діал.); молодиця (розм.), молодка (розм.), молодуха (діал., перев. молода заміжня); баба (фам., перев. старшого віку); пані, дама, мадам (одружена, перев. міська). 2) «жінка» – «одружена «жінка» стосовно свого чоловіка»: дружина, хазяйка (розм.), баба (розм.), половина (жарт.), пані (розм.), благовірна (заст., жарт.), жона (заст., розм.); пара, подружжя (як один із членів шлюбної пари); стара (розм., та, з якою чоловік прожив досить довго, до старості) (Словник синонімів української мови, Т. 1, 2000: 498).

У російській мові маємо: *женщина* – особа, дама; баба, тетка, дамочка (прост.); бабенка (прост. уничиж.); бабеч (груб. прост.); тетя (детск.); жена (уст.); *о молодой замужней крестьянке*: молодка, молодуха, молодайка (уст. прост.); молодица (уст. прост. и народно-поэт.); *мн. собир. образ*: женский пол; слабый (нежный, прекрасный) пол; женское (дамское) сословие (уст. шутил.) (Словарь синонимов русского языка, 1986: 137). У російській мові зі значенням «одружена «жінка» стосовно свого чоловіка» вживається іменник

жена: супруга; благоверная (*разг. шутл.*); женка, хозяйка, баба (*прост.*); супружница (*уст. поэт.*); подруга или спутница жизни; дражайшая; половина.

Польський словник синонімів подає такі варіанти: *kobietka, kobiecinka, kobiecina, kobita (діал.), pani, niewiasta, dama, damula, damulka, baba (перев. старшого віку), babka (жарт.), panna, jejmość, facetka, białogłowa, spółniczka, ród niewieści (Wielki słownik języka polskiego, 2004).*

Незважаючи на багатство спільних значень, номінативи різняться семантичними варіаціями та експресивним забарвленням, що спричинено етнопсихологічними уявленнями про суспільно-побутову роль жінки. У російських, польських і українських прислів'ях та приказках найбільшу частку становлять лексеми на позначення «жінка» – «дружина», і вживаються зазвичай у парадигмі – *рос. муж-жена, укр. чоловік-жінка, пол. mąż-żona*, де можна виділити такі основні концептуально-тематичні групи:

– «варті один одного», наприклад: *рос. Муж и жена одна сатана; укр. Чоловік і жінка – то одна спілка; Чоловік у домі голова, а жінка – душа; пол. Со mąż, to wąż, co żona, to męczeńska korona;*

– «не життя один без одного», наприклад: *рос. Без жены, что без кошки, а без мужа, что без собаки; Без мужа, что без головы; без жены, что без ума; укр. Без жінки, як без рук; пол. Baba bez chłopa – jak chałupa bez płota; z kobietami wielka bieda, lecz bez kobiet żyć się nie da;*

– «добра/погана дружина», наприклад: *рос. В людях – ангел, не жена, дома с мужем – сатана; Добрая жена – веселье, а худая – злое зелье; укр. Добра жінка чоловікові своєму вінець, а лиха – кінець; Добра жінка – веселощі, а недобра – зілля лихе; пол. Dobra żona męża korona; Nieszczęście pół nieszczęściem bywa razem z żoną, a radość z nią dzielona zawsze podwojoną; Zła żona jest lepsza niż grzeczna synowa;*

– «розумна дружина», наприклад: *рос. Чем умнее жена, тем сильнее семья; укр. Нема кращого друга, як вірна супруга; Нема вірнішого приятеля, як добра жінка; З жінкою любою-милою рибки спіймаєш; пол. Bies tam nie dowiedzie, gdzie baba dojedzie;*

– «жінка-господиня», наприклад: *рос. Добрая жена да щи – другого добра не ищи; Без хозяйки дом хиреет, с хозяйкой весельем полнится; Доброй жене домоседство не мука; укр. Як сорочка біла, то і жінка мила; Де вправна молодиця, там ясна світлиця; Дім держиться не на землі, а на жінці; Дружина*

тримає дім за три кути, а чоловік за четвертий; *пол.* Dobra gospodyni ma zawsze pełno w skrzyni; Białogłowa ma być rano nabożna, w dzień pracowita, mądra u stołu, zawsze ochędożna, miła w pokoju;

– «язиката, нерозумна дружина», наприклад: *рос.* Женщина без разговора, что двор без забора; *укр.* У жінки волос довгий, та ум короткий; жінка і кам'яну гору пересіче; Жінки, як сороки; *пол.* Baby mają długie włosy, a krótki rozum; Jedna baba w mieście więcej narobi hałasu niż chłopów dwieście; Baba babę całuje, a za oczy obgaduje; Język niewiast gorzej miecza siecze;

– «жінка-красуня», наприклад: *рос.* Жена – красавица, не все и сладится; *укр.* Біда, в кого жінка бліда, у кого червона, як калина, то й тому лиха година; жінка-княгиня, а хата не метена; жінка хороша – згуба для гроша; *пол.* Ogień parzy z bliska, a piękna kobieta z bliska i z daleka; Piękna panna – połowa posagu;

– «дружина-подруга», наприклад: *рос.* Жена для супруга – верная подруга; *укр.* Не заглядайся на чужих жінок – свою загубиш; І в лиху годину не кидай дружину; жінка чоловікові подруга, а не прислуга; *пол.* żona jest dla młodego mężczyzny kochanką, dla dojrzałego towarzyszką, dla starego pielęgniarką, więc w każdym wieku jest pretekst, żeby się ożenić;

– «жінка все стерпить», наприклад: *рос.* Бил жену денечек, сам плакал годочек; Жену не бить и милу не быть; Бабе спустишь – сам баба будешь; Бей жену к обеду, а к ужину опять; *укр.* Дружина не скло (можна побити); Люби жінку, як душу, а тряси, як грушу; *пол.* Kiedy mąż do dziewiętej skóry dobija, wtedy dobra żona, z innego боку – Kobiety nie bij nawet kwiatem.

На відміну від польської мови, в українських та російських фразеологізмах широко представлена концептуально-тематична група «жінка до віку», наприклад: *рос.* Жена не рукавица, за белую ручку не возьмешь и за пояс не заткнешь; Смерть и жена Богом назначены; *укр.* жінка не черевик – із ноги не скинеш; жінка – не скрипка, погравши, на стінку не повісиш.

На відміну від російських фразеологізмів, в українських та польських надзвичайно багато порівнянь, до того ж вони, як правило, емоційно-експресивно забарвлені, наприклад:

жінка, як жилка: коли схочеш, потягнеш;

жінка, як лоза, куди схочеш, похилиш;

жінка, як корова, аби здорова – Żona choć krowa, aby zdrowa;

жінка, як свинка, так грошей скринька – Choć żona świnka, aby pieniędzy skrzynka;

жінка, як торба: що покладеш, те й несе – *Żona jako torba: co położysz, to niesie.*

На відміну від польської, в українській та російській мовах побутує чимало фразеологізмів із лексемою «жінка» у значенні *укр.* «молодиця» / *рос.* «молодуха, молодица», наприклад: *рос.* Над молодой в доме и лапоть из-под лавки смеется; Молодица у старика ни девка, ни баба, ни вдова; С хорошей девицы красна молодица; Как звонко б ни смеялась молодица, в девицу ей уже не превратиться; *укр.* Як гарна молодиця, то гарно подивиться; Сам чорт не пізнає, яка з дівчини вийде молодиця; З гарної дівки гарна й молодиця.

Висновки **Conclusions**

Таким чином, у результаті проведеного дослідження прислів'їв та приказок із лексемою «жінка», встановлено, що найбільшою мірою представлені фразеологічні одиниці із семантичним параметром «жінка» – «дружина». Українські, польські та російські фразеологізми характеризуються спільними семантичними полями, що можна пояснити подібним етнопсихологічним світосприйняттям та відносно спорідненим уявленням про суспільно-побутову роль жінки. Характерно, що емоційно-конотативні значення лексеми «жінка» у фраземах реалізуються в найширшій значеннєвій палітрі – від негативного до піднесеного поетичного. Дещо менше в польській мові, аніж в українській та російській, представлені концептуально-тематичні групи фразеологізмів зі значенням «варті один одного» та «жінка до віку». Утім, семантична спільність не реалізується в перекладацькому контексті, хоч деякі прислів'я та приказки мають прямі відповідники в обох мовах. До того ж інші значення лексеми «жінка» у фразеологічній площині не досліджено, що може бути об'єктом подальших наукових пошуків.

Література **References**

- Бусел, В.Т. (Ред.). (2005). *Великий тлумачний словник української мови*. Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун».
- Лановик, М.Б., & Лановик, З.Б. (2006). *Українська усна народна творчість*. Київ: Знання-Прес.
- Народ скаже – як зав'яже: українські народні прислів'я, приказки, скоромовки* (1985). Упор. та передм. Н.С. Шумади. Київ: Веселка.

- Ожегов, С.И., & Шведова, Н.Ю. (1949-1992). *Толковый словарь русского языка*. Москва.
Русские пословицы и поговорки (1991). Москва.
Словник синонімів української мови: у 2 т. (2000). Київ: Наукова думка.
Сукаленко, Т.М. (2010). Типізовані образні парадигми словесного втілення концепту «жінка» в українській мові. *Українська мова*, 3, 81–98.
- Чешко, Л.А. (Ред.). (1986). *Словарь синонимов русского языка*. Москва: Русский язык.
- Jedrzejko, E. (1994). Kobieta w przysłowiaach, aforyzmach i anegdotach polskich. Konotacje i stereotypy. *Język a kultura. Płeć w języku i kulturze*, (t. 9).
- Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich* (1969–1978). Warszawa.
- Wielki słownik języka polskiego* (2003). Warszawa: PWN.
- Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych* (2004). Warszawa: PWN.
-